

Factoring of the Smarandache Mirror Sequence,
by Micha Fleuren

SmMir(1): 1
1
SmMir(2): 212
2².53
SmMir(3): 32123
7.13.353
SmMir(4): 4321234
2.2160617
SmMir(5): 543212345
5.13.73.239.479
SmMir(6): 65432123456
2⁶.7.146053847
SmMir(7): 7654321234567
7.59.18533465459
SmMir(8): 876543212345678
2.449.52511.18588601
SmMir(9): 98765432123456789
449.494927.444444443
SmMir(10): 109876543212345678910
2.5.10987654321234567891
SmMir(11): 1110987654321234567891011
101.263.41824630287288128897
SmMir(12): 12111098765432123456789101112
2³.60800821.24899126702236725259
SmMir(13): 131211109876543212345678910111213
PRIME!
SmMir(14): 1413121110987654321234567891011121314
2.1378430923.8582798963.59722151033999393
SmMir(15): 15141312111098765432123456789101112131415
5.19.263.6841.81892357259.1081735780698166140181
SmMir(16): 161514131211109876543212345678910111213141516
2².40378532802777469135803086419727527803285379
SmMir(17): 1716151413121110987654321234567891011121314151617
13127.130734471937313246564662240768484117553234871
SmMir(18): 18171615141312111098765432123456789101112131415161718
2.161977.56093195766411623560028374779927980827871029267
SmMir(19): 191817161514131211109876543212345678910111213141516171819
307.6373.3212058991440666149.30522609001234417496576908351121
SmMir(20): 2019181716151413121110987654321234567891011121314151617181920

2⁵.5.13.373.118072829800451.12649580005261053643.1742517547152441075691
SmMir(21):
21201918171615141312111098765432123456789101112131415161718192021

13.9928238909.310674009747466995534726971.528755210053892377032047303
SmMir(22):
222120191817161514131211109876543212345678910111213141516171819202122

2.17.23993.143111.741883.685849.847456274771.4412353748022839461009137247
151603

SmMir(23):

2322212019181716151413121110987654321234567891011121314151617181920212223

1067464943481702248100072131.21754456981111360656771995063376124528746949
33

SmMir(24):

2423222120191817161514131211109876543212345678910111213141516171819202122
2324

2^2.13001981.465933252823515347683197508731530322804722157129384978554713
349415601

SmMir(25):

2524232221201918171615141312111098765432123456789101112131415161718192021
22232425

5^2.554084829691.2558906744073308081329028519693.712128847318185502419524
2835946526319

SmMir(26):

2625242322212019181716151413121110987654321234567891011121314151617181920
212223242526

2.7.37.109.11758804052535329.39541212815091828576286007137178196287106126
21944110598986779737

SmMir(27):

2726252423222120191817161514131211109876543212345678910111213141516171819
2021222324252627

7.31.47221.1091916767.243658527873312440312583446049855186959299529006233
4687378106900817912033

SmMir(28):

2827262524232221201918171615141312111098765432123456789101112131415161718
19202122232425262728

2^3.7.13.9389217407.46943463447869.955779383502114660431.9218761412720920
47031782140599939376066272687

SmMir(29):

2928272625242322212019181716151413121110987654321234567891011121314151617
181920212223242526272829

1871.7782561473.305590514209.889057288287481.7401939728559617127009246806
39899505624944187384356381547

SmMir(30):

3029282726252423222120191817161514131211109876543212345678910111213141516
1718192021222324252627282930

2.5.211559.660927946061199499.3401434248126622637.63693058968648735687822
46268327464334588165814629250609629

SmMir(31):

3130292827262524232221201918171615141312111098765432123456789101112131415
16171819202122232425262728293031

1061033.48112869173.1138125444038002309.2617637133053435183.1137570917221
64074397.18093257426778360494546889840301

SmMir(32):

3231302928272625242322212019181716151413121110987654321234567891011121314
151617181920212223242526272829303132

2^2.181.44631255915367751965776409104719836345485098218061523773958120041
59007339988421521989243402268682697278043

SmMir(33):

3332313029282726252423222120191817161514131211109876543212345678910111213
1415161718192021222324252627282930313233

43.16427.87917.2800983858351126200335873.19157357872479426797072010612112
3840881306614633180471659926878017483421162333

SmMir(34):

3433323130292827262524232221201918171615141312111098765432123456789101112
13141516171819202122232425262728293031323334

2.19.23.616068569.54943859495513.99328010848106020391.1168377791376117220
76667746860203448638260633833098008502093490411522433

SmMir(35):

3534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321234567891011
121314151617181920212223242526272829303132333435

5.53.164155907.8124658306215320814004940844879009249250668809164129211086
2913804135728095877806856656183522251639798174852897

SmMir(36)*

3635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543212345678910
1112131415161718192021222324252627282930313233343536

2^4.724751.1282412836585621585607311.

c94:

2444605422231262213228832362442122829483992079791279566995200348965813747
309087263401417035811

SmMir(37):

3736353433323130292827262524232221201918171615141312111098765432123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637

929.13109.236472307.6491707346865577.149288893244128531.16116074073497311
871.8573276145462614745131477497.968924385111596843235969298800599

SmMir(38):

3837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321234567
891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738

2.2621497343.58952858486742811.139339798310136587416728826973.89099133655
558734482628329670806860490649846771734922769105598710888617223261

SmMir(39):

3938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543212345
6789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839

29.617^2.10185403128074353.65454570546568471.3134220009232413387416413980
5963.170726489445106148134623312457389061045869071530287876653653050551

SmMir(40)*

4039383736353433323130292827262524232221201918171615141312111098765432123
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

2^2.5.2821.20483532527813059.

c120:

2580496196812687036278098196915191733826728930081365831624111561950565856
99018835281713323987651130861279550884153390923

SmMir(41)*

4140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321
234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
317761552191851627.

c128:

1302987667577772685782323514154298913423488774795331921341418580383753459
8547133337928378279962948442037629099068889035859167083

SmMir(42):

4241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543
2123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404
142

2.86622219329.24482193894526944413266436902022856115543419617109133705385
2270453057612585585851291720095403370692586241097682902872483172246022155
156599

SmMir(43)*

4342414039383736353433323130292827262524232221201918171615141312111098765
4321234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394
0414243

31.41.151.1061250629953.91701064365173.

c122:

2324964867636107449365508769369002754616766589739882485179530127688451362
6050636474908868540900427503014076511318579383207

SmMir(44):

4443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987
6543212345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383
94041424344

2^3.79.5147.315185683.1420698919.165797447773129.183992512888512487350613
0437432326447305396845292053347227388316225172840479941753842361037403505
1478760539347348214667

SmMir(45)*

4544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109
8765432123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373
839404142434445

5.31.2281.9533.32467.

c147:

4152896293669966781557387398034196049156636607207088145048078756444343101
2369523469635663106459595078675611939802748778057866426034946249778682640